

17. Springmann, M., Godfray, H.C.J., Rayner, M. & Scarborough, P. 2016. Analysis and valuation of the health and climate change cobenefits of dietary change. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(15): 4146–4151.

18. The Global Food Security Index 2019: Strengthening food systems and the environment through innovation and investment is the eighth edition of The Economist Intelligence Unit's study. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: URL: <https://foodsecurityindex.eiu.com/Index/>. (data zvernennia 09.12.2020).

19. The State of Food Security and Nutrition in the World 2020. Transforming food systems for affordable healthy diets. Rome, FAO. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: URL: <https://doi.org/10.4060/ca9692en>. (data zvernennia 05.11.2020).

20. Tilman, D. & Clark, M. 2014. Global diets link environmental sustainability and human health. Nature, 515(7528): 518–522.

Дані про автора

Чумаченко Олександр Миколайович,

доцент кафедри землевпорядного проектування, кандидат економічних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України
e-mail: anchumachenko@ukr.net

Данные об авторе

Чумаченко Александр Николаевич,

доцент кафедры землеустроительного проектирования, кандидат экономических наук, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
e-mail: anchumachenko@ukr.net

Data about the author

Alexander Chumachenko,

PhD in Economics, lecturer, Department of Land-Use planning
e-mail: anchumachenko@ukr.net

УДК 658:69.003

МАЛИХІНА О.М., ВАКОЛЮК А.С.,
ГРИГОРЕНКО В.В., ПЕТРИЧЕНКО А.І.

Зміна конфігурації та технології адміністрування підприємством–девелопером в контексті науково-прикладних засад управління активами: ціннісно-орієнтований та структурно–процесний підхід

Предметом дослідження є наукове обґрунтування теоретико–методичних та прикладних засад визначення вартості будівельного підприємства, що здійснюється на основі низки принципів узагальнень, аналізу і прогнозів економічної ефективності й стану економічного розвитку, а також розробка дієвої системи управлінських заходів у рамках основних драйверів вартості, цільовою функцією яких є максимізація такої вартості (цінності) підприємства.

Метою дослідження є дослідження теоретичних основ економічної ефективності підприємств на ґрунті ціннісно–орієнтованого управління та еволюції даної економічної категорії, визначення основних її видів й показників оцінювання з урахуванням особливостей будівельних підприємств.

Методи дослідження. При написанні статті використано загальнонаукові та спеціальні методи досліджень: абстрактно–логічний – для формулювання основних концептуальних положень теорії цінності; системний – при дослідженні взаємозв'язку економічної ефективності й вартості суб'єктів господарювання; метод експертних оцінок та розрахунково–конструктивний – при визначенні диференціалу специфічного рівня цінності; методики оцінювання впливу основних драйверів цінності за методом VRIO.

Результати роботи. Розроблено та обґрунтовано інструментарій адміністрування підприємствами–виконавцями проектів в будівництві на ґрунті ціннісно–орієнтованого управління. На відміну від інших підходів щодо менеджменту підприємств, в даному дослідженні пріоритети системи менеджменту та адміністрування для підприємств досліджуваного типу визначаються, коригуються та визначаються через досягнення стратегічних орієнтирів на базі інтегрального показника «досягнення цінностей підприємством–стейкхолдером будівництва (ПСБ)», який в межах певного стратегічно–операційного лагу корелюється з відповідними підсистемами зростання конкуренто–

спроможності ПСБ як виконавця будівельно–інвестиційних проектів.

Галузь застосування результатів. *Методологічні розробки є удосконаленням існуючих методологій управління проектами, формування концепцій ціннісно–орієнтованого ціле покладання та подальшим розвитком теорії стейкхолдерів та еволюційної теорії цінностей.*

Висновки. *Розглянуто основні аналітичні процедури експрес–діагностування розвитку ціннісно–орієнтованого управління будівельною організацією. Обґрунтовано і практично перевірено можливість використання модифікованої моделі VRIO–аналізу, що оцінює наслідки розвитку соціально–економічного потенціалу (традиційно – через конкурентоспроможність виробничої організації, додатково – через рівень адаптації). Проведено конкурентну оцінку виробничих організацій за станом ресурсів і здатностей, які складають її соціально–економічний потенціал та визначаються як «цінність» (враховуючи стадії життєвих циклів розвитку відповідних структурних елементів).*

Ключові слова: *будівельне підприємство, економічна ефективність, ціннісно–орієнтоване управління, вартісно–орієнтоване управління, драйвери цінності.*

МАЛЫХИНА О.М., ВАКОЛЮК А.С.,
ГРИГОРЕНКО В.В., ПЕТРИЧЕНКО А.И.

Изменение конфигурации и технологии администрирования предприятием–девелопером в контексте научно–прикладных основ управления активами: ценностно–ориентированный и структурно– процессный подход

Предметом исследования является научное обоснование теоретико–методических и прикладных основ определения стоимости строительного предприятия, которое осуществляется на основе ряда принципиальных обобщений, анализа и прогнозов экономической эффективности и состояния экономического развития, а также разработки действенной системы управленческих мероприятий в рамках основных драйверов стоимости, целевой функцией которых является максимизация такой стоимости (ценности) предприятия.

Целью исследования является исследование теоретических основ экономической эффективности предприятий на основе ценностно–ориентированного управления и эволюции данной экономической категории, определения основных ее видов и показателей оценки с учетом особенностей строительных предприятий.

Методы исследования. При написании статьи использованы общенаучные и специальные методы исследований: абстрактно–логический – для формулирования основных концептуальных положений теории ценности; системный – при исследовании взаимосвязи экономической эффективности и стоимости субъектов хозяйствования; метод экспертных оценок и расчетно–конструктивный – при определении дифференциала специфического уровня ценности; методики оценки влияния основных драйверов ценности с использованием VRIO –анализа.

Результаты работы. Разработаны и обоснованы инструментарий администрирования предприятиями–исполнителями проектов в строительстве на основе ценностно–ориентированного управления. В отличие от других подходов к менеджменту предприятий, в данном исследовании приоритеты системы менеджмента и администрирования для предприятий исследуемого типа определяются, корректируются и определяются через достижение стратегических ориентиров на базе интегрального показателя «достижение ценностей предприятием–стейкхолдером строительства (ПСС)», который в пределах определенного стратегически операционного лага коррелируется с соответствующими подсистемами роста конкурентоспособности ПСС как исполнителя строительно–инвестиционных проектов.

Область применения результатов. Методологические разработки являются усовершенствованием существующих методологий управления проектами, формированием концепций ценностно–ориентированного целеполагания и дальнейшим развитием теории стейкхолдеров и

эволюционной теории ценностей.

Выводы. Рассмотрены основные аналитические процедуры экспресс-диагностики развития ценностно-ориентированного управления строительной организацией. Обоснованна и практически проверена возможность использования модифицированной модели VRIO-анализа, которая оценивает последствия развития социально-экономического потенциала (традиционно – через конкурентоспособность производственной организации, дополнительно – через уровень адаптации). Проведено конкурентную оценку производственных организаций по состоянию ресурсов и способностей, которые составляют ее социально-экономический потенциал и определяются как «ценность» (включая стадии жизненных циклов развития соответствующих структурных элементов).

Ключевые слова: строительное предприятие, экономическая эффективность, ценностно-ориентированное управление, стоимостно-ориентированное управление, драйверы ценности.

MALYKHINA O.M., VAKOLYUK A.S.,
GRIGORENKO V.V., PETRICHENKO A.I.

Changing the configuration and administration technology of a developer enterprise in the context of the scientific and applied foundations of asset management: value-oriented and structured-process approach

The subject of the research is the scientific substantiation of the theoretical, methodological and applied foundations for determining the value of a construction enterprise, which is carried out on the basis of a number of fundamental generalizations, analysis and forecasts of economic efficiency and the state of economic development, as well as the development of an effective system of management measures within the framework of the main value drivers, the target function of which is the maximization of such enterprise cost (value).

The aim of the study is to study the theoretical foundations of the economic efficiency of enterprises on the basis of value-oriented management and the evolution of this economic category, determining its main types and assessment indicators, taking into account the characteristics of construction enterprises.

Research methods. When writing the article, general scientific and special research methods were used: abstract-logical – to formulate the basic conceptual provisions of the theory of value; systemic – when studying the relationship between economic efficiency and the cost of business entities; the method of expert assessments and the calculation-constructive method – in determining the differential of a specific level of value; methodology for assessing the impact of major value drivers using VRIO analysis.

Results of work. The tools for administering projects in construction based on value-oriented management have been developed and substantiated. In contrast to other approaches to enterprise management, in this study, the priorities of the management and administration system for enterprises of the type under study are determined, adjusted and determined through the achievement of strategic benchmarks based on the integral indicator «achievement of values by the construction stakeholder enterprise (CSE)», which is within a certain strategically, the operational lag is correlated with the corresponding subsystems of the growth of the competitiveness of the CSE as an executor of construction and investment projects.

Scope of the results. Methodological developments are the improvement of existing project management methodologies, the formation of the concepts of value-oriented goal-setting and the further development of the theory of stakeholders and the evolutionary theory of values.

Conclusions. The main analytical procedures for express diagnostics of the development of value-oriented management of a construction organization are considered. The possibility of using a modified VRIO-analysis model, which assesses the consequences of the development of socio-economic potential (traditionally through the competitiveness of a production organization, additionally through

the level of adaptation), has been substantiated and practically tested. A competitive assessment of industrial organizations was carried out according to the state of resources and abilities that make up its socio-economic potential and are defined as «value» (including the stages of the life cycles of development of the corresponding structural elements).

Key words: *construction company, economic efficiency, value-oriented management, cost-oriented management, value drivers.*

Постановка проблеми. Будівельна галузь виконує виключно важливу роль в стратегії управління реструктуризацією підприємства, розвитку продуктивних сил, забезпеченні життєвих потреб людства, підвищенні конкурентоспроможності продукції, ефективної роботи підприємства. Об'єктивно виникає необхідність в створенні нових проектно-орієнтованих організацій і відповідної перебудови системи управління процесами формування і реалізації інвестиційно-будівельних проектів. Слід зазначити, що механізми управління інвестиційно-будівельним процесом постійно удосконалюються, зокрема накопичений певний досвід по скороченню тривалості циклу формування і реалізації інвестиційного проекту. Але разом з тим мають місце негативні тенденції гальмування позитивних явищ, що намітилися, пов'язаних з відсутністю цільової орієнтації на скорочення тривалості інвестиційного процесу, розрізненістю заходів щодо функцій учасників створення будівельного об'єкту, слабкістю поєднання етапів і елементів інвестиційного процесу, нераціональністю ухвалених рішень, неефективністю традиційних організаційних структур управління інвестиційним проектом.

Необхідний інструмент управління, який дозволить розкрити ринковий потенціал компанії з врахуванням соціальних аспектів діяльності. Таким інструментом, на думку ряду дослідників, покликане стати управління на основі цінностей (ціннісне управління) (Management by Values, MBV), яке загострює увагу на зростаючій потребі у високій якості роботи і орієнтованості на клієнтів, в гнучкій організаційній структурі, в керівниках, сприяючих успіху співробітників. Ціннісне управління фокусує діяльність організації на задоволенні загальних поведінкових чекань. Таким чином, ціннісне управління — це реалізація управління на основі загальних, погоджених і таких, що розділяються співробітниками корпоративних цінностей.

Метою статті є надання сучасної інноваційної конфігурації концепції ціннісно-орієнтованого управління, що в свою чергу, потребує визначення об'єктивного закономірного взаємозв'язку та

систематизації детермінант, які обумовлюють формування і застосування ціннісно-орієнтованого управління. При цьому виникає необхідність врахування даних детермінант як факторів базового порядку, що по-перше, визначають, найбільш істотні сторони розвитку процесу (об'єкту), тим самим виявляючи причинно-наслідкові зв'язки між різними концепціями, які відображають окремі аспекти ціннісно орієнтованого управління; по-друге, впливають на формування та динаміку показників діяльності підприємств, зміст і характер яких строго детермінований, що важливо при визначенні цінності підприємства для соціо-економічної системи.

Саме нагальна потреба адаптації концептуально-методичних засад ціннісно-орієнтованого управління до вимог підприємств-стейкхолдерів будівництвом визначає мету даної статті та наступний перелік завдань дослідження:

- дослідити зміст та еволюцію базових дефініцій «ціннісно-орієнтованого управління» (ЦОУ) та актуалізувати потребу й переваги його застосування до потреб операційної діяльності підприємств-виконавців проектів будівництва;
- на базі аналізу існуючих методичних підходів щодо менеджменту підприємств виявити напрями вдосконалення методичних засад ЦОУ та можливості його сполучення з супровідними методичними платформами для формування загально-методологічного підґрунтя дослідження та виокремлення основних етапів адміністрування підприємствами-стейкхолдерами будівництва (ПСБ) на ґрунті оновленої системи цінностей підприємств в умовах цифровізації економіки.

Виклад основного матеріалу. В умовах поглиблення симбіозу наукового підґрунтя менеджменту та передових напрацювань практики управління підприємствами, резерви скачко-подібного зростання якості менеджменту підприємств та їх конкурентоспроможності шукають в сучасних розгалуженнях менеджменту, таких як X-інжиніринг, управління за цілями (Management by Objectives, MBO), вартісно-орієнтоване управ-

ління (value-based management, VBM) та ціннісно-орієнтоване управління (ЦОУ). Останнє є результатом розгалуження та розвитку базової методології та практики VBM. Попри відсутність семантичного розмежування (в англійській інтерпретації «value») між поняттями «вартість» та «цінність», формат ЦОУ забезпечує більш широке розуміння базових цінностей. Зважаючи на важливість процесів максимізації вартості підприємства, проголошених А. Раппапорта та Б. Стюарта в якості маніфесту VBM, методологія та формат ціннісно-орієнтованого управління дістала подальшого розвитку у «концепції соціальної відповідальності бізнесу» (Corporate Social Responsibility – CSR) та «теорії зацікавлених осіб» (Stakeholder Theory). Перша із зазначених теорій дозволила домінувати «вартісно» окреслених цілей поєднати з соціально-орієнтованими цілями та місією підприємства, а Stakeholder Theory, що розглядає операційну діяльність підприємства (та відповідний рівень досягнення ним економічних, управлінських, мотиваційних та продуктово-маркетингових цінностей) у безпосередньому взаємозв'язку з економічними інтересами зацікавлених сторін (стейкхолдерів). Таке позиціонування розгляду операційної діяльності підприємства з боку ЦОУ та Stakeholder Theory відповідає специфіці діяльності підприємств, операційна діяльність яких здійснюється в середовищі девелопменту проектів будівництва, які виступають стейкхолдерами (виконавцями робіт) та субпідрядниками замовника.

Базисні ідеї та вагомі теоретичні положення, які визначають формат розвитку науково-прикладних розробок щодо вартісно- та ціннісно-орієнтованого управління підприємствами та проектами, викладені у працях зарубіжних та вітчизняних вчених Olsen E. [1], Tang D. [2], Jaackson K. [3], Dolan S.L. [4], I. Ансоффа [5], Д.А. Рижаківа [6; 8], Д.О. Чернишева [7], Г.М. Рижаківої [10], С.П. Стеценка [8] та ін., дозволили визначити переваги заміщення «вартісно-ресурсного підходу» в управлінні підприємствами на симбіотичний підхід «вартість&ресурси&гармонізовані цінності&ціннісно-орієнтоване управління підприємством».

Науковцями представлено ідеї економічного базису ціннісно-орієнтованого управління та концептуально визначено, що фундаментальною метою розвитку та функціонування суб'єкта підприємницької діяльності є побудова ефективної системи управління, орієнтованої на досяг-

нення максимізації найбільш ймовірної його цінності в довгостроковому аспекті, що втілюється у ціннісно-орієнтованому управлінні. При цьому в наукових працях, присвячених питанням визначення цінності підприємств для соціо-економічної системи, виокремлено два базових підходи. Перший визначає, що основною метою є максимізація цінності для власників, відповідно цільова функція підприємства є однофакторною. Другий підхід, ґрунтуючись на теорії «зацікавлених сторін», припускає, що ця цільова управлінська функція суб'єкта господарської діяльності є багатфакторною. Крім того, у багатьох випадках дослідження стосуються вибору управлінського інструментарію лише для оцінки ринкової вартості підприємства. За таких умов підвищується значущість визначення методологічних і парадигмально-гносеологічних основ ціннісно-орієнтованого управління, системна методологія якого базується на «економічному погляді» на бізнес із класичної політекономії, а його предметне поле та теоретико-методологічні особливості сформовані у 80–90 роках ХХ ст.

На базі опрацюванні джерел літератури [1–10] було обґрунтовано що сполучення ЦОУ, Stakeholder Theory та об'єктно-цільового підходу є тією сучасною ідеологією менеджменту підприємств, яка дозволяє забезпечувати зростання конкурентоспроможності підприємств через фокусування пріоритетів управління формування системи цінностей, адаптованих до специфіки операційного та життєвого циклів підприємства. Однак, відсутні науково-методичні ціннісно-орієнтованого управління розробки, налаштовані на особливості діяльності будівельних підрядних підприємств та особливості їх взаємодії в середовищі інвестиційно-будівельних проектів.

Сучасна компанія виступає виробником знань; велика частина отриманого виробничого ефекту стає результатом застосування спеціальних знань, широкого навчання персоналу та інформаційної взаємодії. Розуміючи цінність потенціалу людських якостей, компанії перетворюють їх в щось велике – корпоративний капітал, складовими якого виступають людський, соціальний та організаційний капітали компанії. Співробітник представляє цінність для компанії не тільки завдяки тих знань, навичок, якими він володіє, але також і тому, що він може мати тісні відносини з потенційними клієнтами, постачальниками.

Таким чином, залучаючи даного співробітника, компанія набуває ще й потенційний ресурс, який впливає з зв'язків і взаємин.

Ціннісно-орієнтованого управління розглядається як продуктивний інструментарій менеджменту підприємств-стейкхолдерів будівництва, який дозволяє трансформувати традиційні економічні доміанти операційної діяльності в оновлену систему інтегрованих цінностей, з врахуванням особливостей економічної взаємодії ПСБ з іншими учасниками мультипроектного середовища та механізмами зростання економіко-управлінської та виконавчо-іміджевої конкурентоспроможності (див. рисунок). У цьому сенсі ціннісно-орієнтований менеджмент розуміється як система управління організацією, що націлена на максимізацію найбільш вірогідною цінності та повинна бути створена бізнесом, при якому оцінка результатів діяльності організації та застосувані системи винагороди ґрунтуються на показниках додаткових цінностей.

В рамках концепції ціннісно-орієнтованого менеджменту повинні поєднуватися: формування стратегічних орієнтирів на базі інтегрального показника «досягнення цінностей ПСБ», який в межах певного стратегічно-операційного лагу корелюється з відповідними підсистемами зростання конкурентоспроможності ПСБ як виконавця.

Таким чином, Ціннісно-орієнтований менеджмент (value-based management – VBM) можна визначити, як управлінський підхід, в центрі якого знаходиться створення нової цінності для власників компанії як основної мети фірми [1–4].

Ключовим елементом, що визначає архітектуру VBM є Система вимірювання цінності компанії. Побудова Системи вимірювання цінності компанії, прикладом якої є SOL-рішення (англ. Satisfaction Outcome Loyalty), передбачає прийняття трьох взаємопов'язаних рішень [6; 8; 10]:

- рішення про вибір моделі оцінки цінності;
- рішення про вибір періодичного показника результатів діяльності (одного показника, або комплексу таких показників);

• рішення про побудову системи драйверів (факторів ризику-можливостей) створення цінності з використанням проактивного аналітики (наприклад, матриці пріоритетів в рамках SOL-звітів). Де SOL-рішення – рішення для чисельного вимірювання ризику лояльності / конфлікту інтересів стейкхолдерів, що дозволяє агрегувати дані моніторингу задоволеності і лояльності в зведену матрицю ризиків організації. Використовувані в SOL-рішенні показники сили впливу на результат і частоти подій ризику (незадоволеності стейкхолдерів) відповідно до використовуваної матрицею ризику визначають його ранг. Пріоритизація

Економічні доміанти операційної діяльності на ґрунті сучасних уявлень щодо цінностей підприємства як соціо-технічної та ресурсно-виробничої системи

ризиків лояльності здійснюється з використанням матриці і реєстру ризиків відповідно до ISO 31000:2010 «Ризик-менеджмент». SOL-рішення використовується в проактивному управлінні на основі зворотного зв'язку зі стейкхолдерами.

Модель VRIO-аналізу (за першими літерами Value, Rareness, Imitation, Organization), спрямована на оцінку унікальних ресурсів, здатностей, компетентностей, що можуть забезпечити конкурентні переваги виробничій організації (див. таблицю), і передбачає аналіз за такими критеріями: Value (цінність ресурсу, визначення того, наскільки цінним є цей ресурс для організації); Rareness (рідкісність, визначення того, скільки конкурентів володіють аналогічним ресурсом); Imitation (можливість відтворення ресурсу, визначення того, наскільки важко і дорого іншим організаціям, що не володіють цим ресурсом, отримати доступ до нього); Organization (організованість – визначення, наскільки ресурс підтримується організацією і може бути використаний для реалізації її стратегічного потенціалу. чи повною мірою виробнича організація залучає ці ресурси і здібності для реалізації свого соціально-економічного потенціалу (СЕП) [9]. В якості критеріїв вибору цього інструментарію послужили: можливість коректного вимірювання та адекватного оцінювання актуальних і потенційних можливостей як економічної, так і соціальної складової; забезпечення порівнянності цінності, рідкості конкретних економічних і соціальних ресурсів організації; можливість використання вимірників при розробці стратегії розвитку СЕП у відповідності зі стратегією розвитку виробничої організації; забезпечення осіб, що рішення щодо використання резервів розвитку СЕП, інформацією, що дозволяє скоординувати локальні і комплексні заходи. А необхідність розкриття нерівномірності і особливостей життєвих циклів структурних елементів СЕП суттєво розширює можливості аналітика своєчасно ставити завдання, які необхідно вирішувати на різних стадіях розвитку СЕП, щоб попереджати руйнування потенціалу, визначати і розвивати джерела конкурентних переваг виробничої організації тощо. Таким чином, експрес-діагностування актуальних і потенційних можливостей як економічної, так і соціальної складової СЕП (в контексті дослідження життєвого циклу розвитку його структурних елементів) потребує вдосконалення інструментального забезпечення.

Виходячи з положення, що VRIO-аналіз – це value – цінність; rarity – рідкість; imitability – імітованість (відтворюваність); organization – організованість, то стратегічно важливі ресурси і здатності визначають конкурентні переваги виробничої організації, а стратегічне дослідження організації у взаємозв'язку з її оточенням доцільно будувати на виявленні тенденцій розвитку ключових здібностей – соціальних ресурсів виробничої організації. Саме базуючись на виявлених стратегічно важливих ресурсах і здатностях, може бути проведений аналіз сценаріїв розвитку СЕП виробничої організації на заданий горизонт управління. Зауважимо, що дослідження й обґрунтування альтернативних сценаріїв стану СЕП в цілому та його структурних елементів зокрема слід проводити з урахуванням циклічності їх розвитку – шляхом зіставлення встановлених стадій життєвих циклів структурних елементів СЕП. Оцінка конкурентної позиції по стадіях життєвого циклу розвитку ресурсів і здатностей дозволяють судити як про поточний, так і про майбутній стан виробничої організації на ринку конкретної продукції (послуг) [6] (таблиця 1). Інформаційну базу для формування даної таблиці (адаптованої в контексті дослідження життєвого циклу розвитку структурних елементів СЕП

Інноваційна активність вимірюється для власного підприємства в умовах конкурентів за п'ятибальною шкалою номінальних ознак із залученням, наприклад, підходів І. Ансоффа для оцінки стратегії змін (S, R, A, E, C) [5]. S – стабільність, стійкість, постійність; R – реактивність – reactivity, реактивна – reactive; A – передбачення (що передбачає), попередження, попередження – advance; E – дослідження – exploration досліджує – exploratory; C – творчість – creation, творча – creative.

Інструментальна підтримка використання різних моделей корпоративних знань в інформаційних системах управління ефективністю діяльності підприємств здійснюється за допомогою когнітивних BIM-технологій, BPM-систем, реалізованих на техніко-технологічних платформах сучасних корпоративних інформаційних систем [6–10].

Для потреб ціннісно-орієнтованого управління діяльністю підприємств-виконавців будівництва загально-методологічну платформу дослідження слід сформувати шляхом сполучення наступних компонент: ціннісно-орієнтоване управління як розгалуження та розвиток платформи VBM; функціонально-економічна діагностика, теорія

Складові застосування моделі ціннісно-орієнтованого управління операційною діяльністю будівельного підприємства

пп	Складові ЦОУ ОД ПСБ	Зміст складових ціннісно-орієнтованого управління операційною діяльністю (ОД) будівельного підприємства
1.	Принципи застосування ЦОУ ПСБ	1.1. Чіткість, об'єктивність та формалізованість виміру досягнення цінностей в управлінні підприємством 1.2. Структурованість цінностей, підпорядкованість змісту цінностей та етапів ЦОУ особливостям операційної діяльності ПСБ як учасника проектів будівництва. 1.3. Підпорядкованість стратегії ОД ПСБ, структурі, плану-графіку та бюджету програми робіт підприємства 1.4. Визначення контрактної взаємодії ПСБ з девелопером і замовником як провідною економіко-управлінською домінантою ЦОУ ПСБ етапом реалізації 1.5. Подолання змістовно-семантичних, когнітивних та регламентно-управлінських суперечностей через сполучення суворої ієрархії управління, продуктивного мотиваційного клімату та єдності в розумінні «ланцюга реалізації цінності» між керівником та підлеглими.
2.	Загально-методологічні компоненти	2.1. Сполучення методології та прикладних інструментів функціонально-економічної діагностики та когнітивного аналізу як інструментально-аналітичний засіб достовірної індикації рівня досягнення певної цінності в системі адміністрування підприємством 2.2. Сполучення системного підходу та «моделі цінності послуги Земтайля» як основа системного відображення цінностей в окремих роботах (послугах), які виконуються (надають) підприємством в якості стейкхолдера певного будівельного проекту. 2.3. Сполучення процесно-структурного, ситуативного та нечітко-логічного підходів для забезпечення адаптогенності системи цінностей ОД до етапу життєвого циклу підприємства та стратегії ОД ПСБ на певному сегменті ринку будівельних робіт та послуг.
3.	Фактори та локальні індикатори	Структуруються за «домінантними цінностями» ПСБ, які складають основу ЦОУ ПСБ та інтегрують підсистеми «локальних індикаторів»
4.	Інтегральний критерій	Інтегральний критерій слід формувати та розраховувати як вершину ієрархічної піраміди індикаторів, які відображають (у вигляді сукупності локальних індикаторів, за змістом п.3) міру досягнення підприємством економічної, технологічної та виконавчої конкурентоспроможності будівельного підприємства, оцінена за різними аспектами якості системи менеджменту на всіх його рівнях, якість мотиваційного клімату.
5.	Етапи адміністрування ПСБ у відповідності з вимогами ЦОУ	5.1. Вияв напряму розвитку (в т.ч. трансформації та диверсифікації) сегменту (ів) ринку будівельних робіт, які зайняті ПСБ на поточній стадії ЖЦ робіт та послуг сегменту будівельних робіт ат послуг. 5.2. Опрацювання варіантів стратегії ОД БП на даній стадії життєвого циклу (ЖЦ) ПСБ. 5.3. Формування змісту цінностей у форматі ЦОУ ОД ПСБ з врахуванням особливостей стейкхолдера та його виробничої програми. 5.4. Формування ієрархії суб-цінностей у вигляді чіткої регламентованої економіко-управлінської ієрархії індикаторів ціннісно-орієнтованого управління. 5.5. Формування аналітичного підґрунтя для оцінювання якості реалізації цінностей в системі ціннісно-орієнтованого менеджменту підприємства. 5.6. Формування та узгодження шкали та методики оцінювання якості реалізації цінностей в системі ЦОУ ОД ПСБ, з виокремленням міри досягнення цінностей за локальними індикаторами, що описуються: а) характеристиками натурального виміру; б) умовними одиницями (індексами приросту); в) нечітко-логічними оцінками. 5.7. Інтерпретація результатів діагностування системи ЦОУ ОД ПСБ за локальними показниками. Оцінка міри досягнення підприємством окремих ціннісних домінант. 5.8. Формалізоване сполучення локальних індикаторів в єдиний критеріальний показник. Підсумкова інтерпретація результатів діагностування ПСБ за інтегральним показником. 5.9. Графо-аналітична візуалізація руху ОС ПСБ за стадіями ЖЦ. 5.10. Узгодження на підставі оцінки п.5.9. якості руху ОС ПСБ від фіксованої поточної координати інтегрального показника системи цінностей ПСБ – до іншої (стратегічної) координати, з наступним втіленням такого руху у відповідний операційний бюджет та план-графік досягнення цієї стратегічної координати.

Примітки до табл. 1 ..

УД БП – управління діяльністю будівельного підприємства;

ОД БП – операційна діяльність будівельного підприємства;

ЦОУ ОД ПСБ – ціннісно-орієнтоване управління операційною діяльністю підприємства-стейкхолдера будівництва;

ЖЦ ПСБ – життєвий цикл підприємства-стейкхолдера будівництва.

зацікавлених сторін (стейкхолдерів), управління за цілями, нечітка—логіка та когнітивний аналіз, альтернативні теорії цінностей, засади та прикладні втілення структурно—процесного, системного підходів та теорії ієрархій (див. п.2. в таблиці).

Результати аналізу сучасних напрацювань зарубіжних та вітчизняних науковців дали змогу сформулювати перелік основних характерних рис теорії зацікавлених сторін, розширили методичні інструменти теорії стейкхолдерів, що дають змогу сформулювати і реалізувати управлінські рішення в напрямі забезпечення ефективної взаємодії та задоволення інтересів різних учасників господарської діяльності:

- трансформація цілей підприємства, які є набагато ширшими, ніж створення прибутку для його власників;
- підприємство розглядається як господарська організація та об'єднання інтересів її учасників;
- акцент на задоволенні інтересів різних учасників господарської діяльності, без ефективної взаємодії з якими підприємство не може успішно розвиватися;
- існування взаємного впливу між підприємством та зацікавленими сторонами;
- сукупність інтересів стейкхолдерів визначає траєкторію розвитку підприємства;
- існування взаємозв'язку між управлінськими процесами та результатами діяльності підприємства, що виникають щодо ресурсних відносин підприємства з його зацікавленими сторонами;
- формування засад соціальної відповідальності бізнесу перед усіма економічними суб'єктами—стейкхолдерами.

Методологія європейського фонду управління якістю EFQM (European Foundation for Quality Management) [7] використовується для впровадження «тотального» контролю якості процесів з метою підвищення ефективності діяльності. Оцінка зрілості тотожна процесам забезпечення цільових показників якості процесів. Дозволяє забезпечити контроль якості за напрямками: лідерство, стратегія, персонал, процеси, продукція і послуги, партнерство і ресурси, результати для споживача, суспільства, бізнесу, підприємства і персоналу. Таким чином, управлінські пріоритети, відповідності до теорії зацікавлених осіб, зміщуються від орієнтації на поточний рівень функціонування підприємства, що полягає у здійсненні діяльності, спрямованої на перетворення ресурсів у продукт для отримання прибутку, до формування такого унікального набору відносин,

що сприятиме забезпеченню його стійкості, життєздатності та створення умов для розвитку.

Висновки

Цінність є інструментом, який дає змогу інтерпретувати місію і бачення компанії зрозумілим для виконавців чи інших учасників чином. Адекватні цінності, коректно впроваджені в компанію, дають змогу створити умови для досягнення її стратегічних цілей. Цінність переводить стратегічні цілі на зрозумілу для виконавців мову, показує ринку, чим компанія відрізняється від конкурентів, у чому її ключова перевага. Підвищення цінності є важливим стратегічним орієнтиром для формування комплексу завдань щодо її збільшення, створення та зміцнення конкурентних переваг, покращення своїх позицій на ринку, забезпечення стійкого функціонування, вибору напрямів і варіантів розвитку підприємства, що дасть змогу підвищити ефективність системи управління підприємством.

Запропонована модель та методи ціннісно—орієнтованого управління інвестиційно—будівельними житловими проектами на базі стейкхолдер—підходу успішно були впроваджені у проектну діяльність та здобули позитивної оцінки протягом їх застосування. Модель дозволила визначити цінність проекту для стейкхолдерів, виявити конфлікти їх інтересів, збалансувати ці інтереси, та забезпечити отримання стейкхолдерами максимальної цінності результатів проекту, що дозволило підвищити задоволеність замовника результатами діяльності підприємства, скоротити час пошуку оптимальних проектних рішень, мінімізувати терміни проектування, знизити ризики недоотримання прибутку, пов'язані з невідповідністю результатів проекту інтересам замовника, оптимізувати процес прийняття рішень у цій області.

Список використаних джерел

1. Olsen E. Rethinking value-based management // Handbook of business strategy. 2020. P. 286—301. [Електронний ресурс]: <https://www.bcg.com/documents/file14651.pdf> (дата звернення 26.09.2020 р.)
2. Tang D. What is value based management (VBM)? // Flevy Blog. 23 March 2017. [Електронний ресурс]: <http://flevy.com/blog/what-is-value-based-management-vbm/> (дата звернення 26.09.2020 р.)
3. Jaackson K. Management by values: Are some values better than others? // Journal of Management Development. 2010. Vol. 29. No. 9. P. 795—806.

4. Dolan S.L., Altman Y. Managing by values: The leadership spirituality connection // *People & Strategy Journal*. 2012. Vol. 35. No. 4. P. 20–26.

5. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия—Питер, 1999. — 416 с.

6. D. Ryzhakov, H. Petrenko and T. Savchuk. Innovative tools for management the lifecycle of strategic objectives of the enterprise–stakeholder in construction, *International Journal on Emerging Trends in Engineering Research*, 8(8), 2020, pp. 4526–4532, <https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/78882020>.

7. D. Chernyshev, D.Ryzhakov, O. Dikiy, O. Khomenko and S.Petrukha (2020). Innovative Technology for Management Tools of Commercial Real Estate in Construction, *International Journal on Emerging Trends in Engineering Research*, 8(9), pp. 4967–4973, <https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/13892020>.

8. T. Marchuk, D Ryzhakov, G. Ryzhakova, S. Stetsenko. Identification of the basic elements of the innovation–analytical platform for energy efficiency in project financing, *Investment Management and Financial Innovations*, Volume 14, Issue 4, 2017, pp. 12–20, [http://dx.doi.org/10.21511/imfi.14\(4\).2017.02](http://dx.doi.org/10.21511/imfi.14(4).2017.02).

9. Designing value–oriented service systems by value map / A. Golnam [et al.] // *Proceedings of the International Symposium on Business Modeling and Software Design*, Noordwijkerhout. The Netherlands, Lecture Notes in Business Information Processing. 2014. Vol. 173. P. 150–173.

10. Galyna Ryzhakova et al. (2020), Structural Regulation of Methodological Management Approaches and Applied Reengineering Tools for Enterprises–Developers in Construction, *International Journal of Emerging Trends in Engineering Research*, 8(10), October 2020, 7560 – 7567. doi.org/10.30534/ijeter/2020/1428102020.

References

1. Olsen E. (2020) Rethinking value–based management // *Handbook of business strategy*. P. 286–301. Available at: <https://www.bcg.com/documents/file14651.pdf> (accessed 26 September 2020).

2. Tang D. (2017) What is value based management (VBM)? // *Flevy Blog*. Available at: <http://flevy.com/blog/what-is-value-based-management-vbm/> (accessed 26 September 2020).

3. Jaackson K. (2010) Management by values: Are some values better than others? // *Journal of Management Development*. Vol. 29. No. 9. P. 795–806.

4. Dolan S.L., Altman Y. (2012) Managing by values: The leadership spirituality connection // *People & Strategy Journal*. Vol. 35. No. 4. P. 20–26.

5. Ansoff I. (1999) *Novaya korporativnaya strategiya* [New corporate strategy] — Piter, Russia . — 416 p.

6. D. Ryzhakov, H. Petrenko and T. Savchuk (2020). Innovative tools for management the lifecycle of strategic objectives of the enterprise–stakeholder in construction, *International Journal on Emerging Trends in Engineering Research*, 8(8), pp. 4526–4532, <https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/78882020>.

7. D. Chernyshev, D.Ryzhakov, O. Dikiy, O. Khomenko and S.Petrukha (2020). Innovative Technology for Management Tools of Commercial Real Estate in Construction, *International Journal on Emerging Trends in Engineering Research*, 8(9), pp. 4967–4973, <https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/13892020>.

8. T. Marchuk, D Ryzhakov, G. Ryzhakova, S. Stetsenko (2017). Identification of the basic elements of the innovation–analytical platform for energy efficiency in project financing, *Investment Management and Financial Innovations*, Volume 14, Issue 4, pp. 12–20, [http://dx.doi.org/10.21511/imfi.14\(4\).2017.02](http://dx.doi.org/10.21511/imfi.14(4).2017.02).

9. A. Golnam [et al.] (2014) Designing value–oriented service systems by value map / *Proceedings of the International Symposium on Business Modeling and Software Design*, Noordwijkerhout. The Netherlands, Lecture Notes in Business Information Processing. Vol. 173. P. 150–173.

10. Galyna Ryzhakova et al. (2020), Structural Regulation of Methodological Management Approaches and Applied Reengineering Tools for Enterprises–Developers in Construction, *International Journal of Emerging Trends in Engineering Research*, 8(10), October 2020, 7560 – 7567. doi.org/10.30534/ijeter/2020/1428102020.

Дані про авторів

Малихіна Оксана Михайлівна,

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

e-mail: malykhina_om@knuba.edu.ua

Ваколюк Анатолій Степанович,

здобувачі кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Григоренко Василь Васильович,

здобувачі кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

здобувачі кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Данные об авторах

Малыхина Оксана Михайловна,

д.э.н., доцент, профессор кафедры менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры

e-mail: malykhina_om@knuba.edu.ua

Ваколюк Анатолий Степанович,

соискатели кафедры менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Григоренко Василий Васильевич,

соискатели кафедры менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Петриченко Антонина Ивановна,

соискатели кафедры менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Data on authors

Malykhina Oksana Mikhailovna,

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: malykhina_om@knuba.edu.ua

Vakolyuk Anatoly Stepanovich,

applicants for the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Grigorenko Vasil Vasilievich,

applicants for the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

Petrichenko Antonina Ivanovna,

applicants for the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: kmb_knuba@ukr.net

УДК [005:519.23]:330.16

ГЕЙКО Т.Ю.

Пріоритети розвитку підприємництва в Україні в умовах пандемії COVID-19

У статті розглянуто вплив пандемії коронавірусу COVID-19 на розвиток малих і середніх підприємств України, які отримують значні збитки, що відіграє вирішальну роль в нагромадженні кризових процесів в економіці країни, ставить під загрозу продовження діяльності окремих бізнесів.

Актуальність теми обумовлена потребою у здійсненні аналізу особливостей середовища бізнесу з метою прийняття рішень для формування механізмів реалізації стратегії розвитку підприємництва в результаті проведення заходів державної політики.

Проблематика стимулювання підприємницького сектору в умовах збереження карантинних обмежень на тлі стагнації національної та світової економік, обумовлює нагромадження критичних ризиків для національного підприємницького сектору. Різке згортання діяльності малих та середніх підприємств України може заподіяти руйнівні наслідки для національної економіки: поглиблення зниження ВВП та посилення макроекономічних дисбалансів, дестабілізації фінансової системи внаслідок ймовірних дефолтів суб'єктів господарювання, зростання безробіття, накопичення дебіторської та кредиторської заборгованості.

Об'єктом дослідження є розвиток малого і середнього бізнесу в умовах пандемії COVID-19. Метою дослідження є ідентифікація пріоритетів підтримки і розвитку підприємництва в Україні для прискорення відновлення в умовах коронакризи. Методологія дослідження передбачає використання методів емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, опис), теоретичного пізнання (формалізації) і загальнологічних методів дослідження (аналізу, системного підходу, статистичних методів).

Практичними результатами дослідження слід вважати визначення актуальних пріоритетів підтримки і розвитку підприємництва в умовах коронакризи.

Галузь застосування результатів: середовище розвитку підприємництва.